

Invitación por correo electrónico

*El texto que aparece a continuación debe copiarse y pegarse en un correo electrónico para ser enviado a los posibles participantes seleccionados, incluyendo a los miembros de la comunidad **PREreview** que han aceptado recibir correos electrónicos sobre los eventos de revisión en directo, así como a los miembros de la comunidad de organizaciones asociadas.*

Asunto del correo: ¡Invitación para participar en nuestra revisión colaborativa en directo!

Texto del correo:

Estimado/a integrante de [NOMBRE DE LA COMUNIDAD],

Con este correo queremos invitarlo/a a participar en un evento conjunto organizado por **PREreview** y [ORGANIZACIÓN COLABORADORA].

Estamos uniendo fuerzas para explorar formas de mejorar el proceso tradicional de revisión por pares mediante la participación de la comunidad investigadora. Esperamos que participe en una **revisión en directo** comunitaria (Live Review) que pretende ser abierta, eficiente en cuanto al tiempo, científicamente rigurosa, justa, equilibrada e inclusiva.

La revisión en directo estará dirigida por dos moderadores que guiarán a los participantes a través de un debate constructivo sobre el preprint siguiendo una plantilla seleccionada. A los moderadores se unirán un experto invitado, el autor del preprint e investigadores de todo el mundo, ¡incluido usted!

CUÁNDO: [AGREGAR LA HORA EN SISTEMA UTC]

QUÉ: Únete a una discusión colaborativa de 90 minutos para revisar el siguiente preprint

“[TÍTULO DEL PREPRINT Y LISTA DE AUTORES]

[AGREGUE EL SERVIDOR DE PREPRINT E INSERTE EL DOI]:

DÓNDE: Zoom - [Agregue el enlace de registro]

QUIÉN ESTÁ INVITADO/A: Cualquier persona interesada en el tema de investigación que se está debatiendo y que tenga una actitud respetuosa y constructiva está invitada a participar.

Si desea obtener más información o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros al correo [INSERTE CONTACTO DE ORGANIZADORES].

Correo electrónico: Detalles de la conexión

El texto que aparece a continuación debe copiarse y pegarse en un correo electrónico que se enviará a los/as participantes registrados/as para la revisión en directo.

Asunto del correo: Detalles para participar en la revisión colaborativa en directo del

[FECHA]

Texto del correo:

Estimadx participante:

Gracias por registrarse en nuestra revisión en directo (Live Review) que tendrá lugar el [FECHA Y HORA] y está organizada por [PREreview](#) y [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COLABORADORA].

El Live Review estará moderado por dos facilitadores que guiarán a todos los participantes a través de un debate constructivo sobre el preprint siguiendo una plantilla seleccionada. El evento tendrá una duración de 90 minutos y dará lugar a una revisión basada en las notas colaborativas que los participantes tomarán conjuntamente durante la llamada. La revisión se compartirá y publicará en [PREreview.org](#) bajo una licencia **CC BY 4.0**. Las personas participantes tendrán la opción de firmar la revisión final con su nombre real (a través de su **ORCID ID**) o mediante un seudónimo proporcionado por la cuenta de **PREreview**.

CUÁNDO: [AGREGAR AQUÍ LA HORA EN SISTEMA UTC]

QUÉ: Únete a una discusión colaborativa de 90 minutos para discutir el siguiente preprint

“[INSERTE EL TÍTULO DEL PREPRINT Y LA LISTA DE AUTORES]

[INSERTE EL SERVIDOR DE PRERPOINT Y EL DOI DEL DOCUMENTO]:

DÓNDE: Zoom - [Agregue el enlace de registro]

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Puede encontrar información adicional sobre cómo gestionamos sus datos en la [Política de Privacidad de PREreview](#) y [POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN COLABORADORA].

CÓDIGO DE CONDUCTA

Nuestra prioridad es garantizar un debate seguro, constructivo y valiente para todos. Este evento está sujeto al [Código de conducta de PREreview](#). Por favor, revíselo antes de unirse al evento. ¡Gracias!

Si tiene alguna pregunta, responda a este correo electrónico o póngase en contacto con nosotros en [INSERTE CONTACTO DE ORGANIZADORES].

Correo Electrónico: Recordatorio

Asunto del correo: Recordatorio de la revisión colaborativa en directo de [INSERTAR NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COLABORADORA] mañana, [INSERTAR FECHA]

Texto del correo:

Estimado/a participante:

Le recordamos que nuestra revisión colaborativa en directo tendrá lugar mañana [INSERTAR FECHA].

Nuestra llamada consistirá en un debate colaborativo guiado de 90 minutos sobre el siguiente preprint: [INSERTAR TÍTULO, AUTORES Y DOI]

Asegúrese de leer el manuscrito antes del evento.

Únase a nosotros mañana a las [INSERTAR HORA] en el siguiente enlace de Zoom: [INSERTAR ENLACE]

Si tiene alguna pregunta, no dude en hacérsola llegar respondiendo a este correo electrónico.

¡Esperamos verle allí!

Saludos cordiales,

Difusión en redes sociales:

Ya está abierta la inscripción para la revisión en directo de @PREreview y [INSERTAR NOMBRE/HANDLE DE LA ORGANIZACIÓN ASOCIADA]. Insíbase aquí: [INSERTAR ENLACE] [ETIQUETAR COMUNIDADES RELEVANTES] #revisionabiertacolaborativa

 @PREreview y [INSERTAR NOMBRE/IDENTIFICADOR DE LA ORGANIZACIÓN COLABORADORA] unen fuerzas para mejorar la revisión por pares académica. Únase a nuestro próximo evento #livereview el [INSERTAR FECHA Y HORA], donde revisaremos: [INSERTAR DOI DEL PREPRINT]

[ETIQUETAR COMUNIDADES RELEVANTES] #revisionabiertacolaborativa

¿Quieres unirte a investigadores de todo el mundo para mejorar un preprint de [INSERTAR TEMA]? Ya está abierta la inscripción para la revisión en directo de PREreview & [INSERTAR NOMBRE/HANDLE DE LA ORGANIZACIÓN SOCIA]. Insíbete aquí: [INSERTAR ENLACE]

[ETIQUETAR COMUNIDADES RELEVANTES] #revisiónabiertacolaborativa

¡Aún estás a tiempo de unirte a nuestra revisión colaborativa en directo #livereview de @PREreview y [INSERTAR NOMBRE/HANDLE DE LA ORGANIZACIÓN COLABORADORA]!

Cuándo: [AÑADIR FECHA Y HORA EN UTC] Qué: [AÑADIR DOI DE L PREPRINT]

Cómo: [INSERTAR ENLACE DE INSCRIPCIÓN]

[ETIQUETAR COMUNIDADES RELEVANTES] #revisiónabiertacolaborativa

Slack

[PREreview](#) y [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN ASOCIADA] unen fuerzas para explorar formas de mejorar la revisión por pares académica. Esperamos que participe en una [Live Review](#) que pretende ser abierta, eficiente en cuanto al tiempo, científicamente rigurosa, justa, equilibrada e inclusiva.

La revisión en directo estará dirigida por dos facilitadores/as que guiarán a los/as participantes a través de un debate constructivo sobre el manuscrito. También se unirán expertos/as invitados/as, los/as autores/as del manuscrito e investigadores/as de todo el mundo, ¡incluido usted!

CUÁNDO: [AGREGAR AQUÍ LA HORA EN SISTEMA UTC]

QUÉ: Únete a una discusión colaborativa de 90 minutos para revisar el siguiente preprint

“[TÍTULO DEL PREPRINT Y LISTA DE AUTORES]

[INSERTE EL SERVIDOR DE PREPRINTS Y EL DOI]:

DÓNDE: Zoom - [Agregue el enlace de registro]

QUIÉN ESTÁ INVITADO: Cualquier persona interesada en el tema de investigación que se está debatiendo y que tenga una actitud respetuosa y constructiva está invitada a participar.

Si desea obtener más información o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros al correo [INSERTE CONTACTO DE ORGANIZADORES].